

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2022-4-2

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2022

Бош муҳаррир:*Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.***Бош муҳаррир ўринбосари:***Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.***Таҳрир хайати:**

<i>Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.</i>	<i>Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.</i>
<i>Абдуллаев Баҳром Исмоилович, ф-м.ф.д.</i>	<i>Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.</i>
<i>Абдуллаев Равшан Бабажонович, тиб.ф.д., проф.</i>	<i>Сапарбаева Гуландам Машиариповна,</i>
<i>Абдухалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.</i>	<i>ф.ф.ф.д.</i>
<i>Алмбетов Нағмет Каллиевич, и.ф.д., акад.</i>	<i>Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.</i>	<i>Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.</i>
<i>Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.</i>	<i>Сотилов Гойитназар, қ/х.ф.д., проф.</i>
<i>Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.</i>	<i>Тожибаев Комилжон Шаробитдишович,</i>
<i>Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.</i>	<i>б.ф.д., академик</i>
<i>Дурдиева Гаффар Салаевна, арх.ф.д.</i>	<i>Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Дўсчанов Бахтиёр, тиб.ф.д., проф.</i>	<i>Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.</i>
<i>Ибрагимов Бахтиёр Тулаганович, к.ф.д., акад.</i>	<i>Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц.</i>
<i>Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц.</i>	<i>Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д.,</i>
<i>Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.</i>	<i>проф.</i>
<i>Қутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.</i>	<i>Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.</i>
<i>Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.</i>	<i>Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.</i>
<i>Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.</i>	<i>Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.</i>
<i>Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.</i>	<i>Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.</i>
<i>Рахимов Раҳим Атажапович, т.ф.д., проф.</i>	<i>Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.</i>
<i>Рашидов Негмурод Элмуродович, б.ф.н., доц.</i>	<i>Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.</i>
<i>Ғўзбоев Рашид Юсупович, тиб.ф.д., проф.</i>	<i>Худайберганова Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.,</i>
<i>Ғўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.</i>	<i>проф.</i>

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№4-1 (88), Хоразм Маъмун академияси, 2022 й. – 348 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

МУНДАРИЖА
ТАРИХ ФАҢЛАРИ

Murodov H.S. Mustaqillikning dastlabki yillarida turizmni rivojlantirish huquqiy asoslarining yaratilishi va tashkiliy jihatlarini	6
Turdiyev I.U. XV- asr oxirida Qozog'iston dashtlaridan kelgan dashti-qipchoq o'zbeklari	11
Umbarova N. Qashqadaryo Qo'ng'iroqlarining qadimdan qolgan qadriyatlarini	13
Yusupov H. Xiva madrasalarida mudarrislar faoliyati	16
Abdullaev U. Uрта Osiё халқларининг онла – никоҳ муносабатлари тарихидан	18
Азаматова Г.Б. Мехнат миграциясида хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро ва миллий ҳуқуқий асослари	23
Алманов Қ. Бахмал тумани ўзбек ва қирғизларининг онлавий маросимларида исломгача мавжуд диний урф-одатларининг кўринишлари	27
Бегалиева Д.Э. “Хива хонлари Кўринишқона” сидаги расмий қабул маросимлар	30
Бобоев Ф.С. Урта Осиёда совет ҳокимиятига қарши қурашнинг қучайишида сайлов тизимининг таъсири	33
Бобонова Ф.Х. XX аср бошларида Бухоро амирлигида таълим тизимини ислоҳ қилиш ҳаракатлари	35
Васиева Д.И. Ўзбекистонда олий таълим тизимини янги босқичга кўтариш ва самарадорлигини оширишнинг истикболлари	39
Жуманазаров Х. Шарқ табobatiда табиб тушунчаси ва фаолияти	41
Жураев И. XX – XXI аср бошларида Мирзачўл воҳаси маҳаллий аҳолисининг этник таркиби ва тил хусусиятлари	45
Инобатов А.Б. Деҳқон хўжаликлариде грек ёнғоғини етиштириш имкониятларини ривожлантиришнинг ўрни ва аҳамияти	50
Курбанова З.И. Влияние Аральского экологического кризиса на одно из традиционных занятий каракалпаков - скотоводство	54
Курбанова М.Б. Марказий Осиё халқлари маданий маданиятида “Наврўз ўжа” анъанавий таълим ташлили	57
Махмудов Б.З. Темурийлар даврида фан ва маданиятга бўлган эътибор	59
Мирзаев Б.М. Хоразмлик адиб – Қосим ибн Хусайн фаслиятига назар	62
Мубинов М.А. Внешнеполитическая деятельность Бухарского эмирата	64
Оттегенов Х.М., Торенизов Ж.Е. XIX асрдаги Амударёнинг чап соҳили бўйларидаги кўргон-шаҳарлар	67
Рахимов А.Э. Қарши магистрал каналининг қурилиш тарихи ва насос станциялари	70
Сатимов Б. Хоразм воҳаси оғир қурулганган отлик аскарлар – ктафрактарийлар вуждуга келган ҳудуд сифатида	73
Халиқов Г.Ж. Ўзбекистонда аҳоли саломатлиги йўлида халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик	76
Холмўминов М., Қолсанатов А. Хотин-қизларни маданий-маърифий соҳага жалб қилишда клубларнинг ўрни	78
Ҳамидова М.Х., Мирзаев Ш.Р. Бухоро тарихий мажмуаларининг янгилаinishи йўлида	85
Юсунов Ш.Х. Амир Темур ва Темурийлар давридаги Хоразм шаҳарсозлик маданияти таракқиётининг ёзма манбалар асосида археологик жиҳатдан ўрганилиши	88
Юсунова Р.Қ. Қашқадарё вилояти тўй маросимлари хусусида	90
ФИЛОЛОГИЯ ФАҢЛАРИ	
Akramova N.M. Word-formation models in network sociolect in the speech of english-speaking youth	95
Aslonova N.M., Djumaniyazova Z.N. A review of German grammar tenses	97
Atadjanova M.A. O'zbek, rus va ingliz tilarida pedagogik terminologiyaning struktur - semantik tahlili	98
Farmonova Sh. Linguocultural analysis of phraseological expressions of human emotional state in English	101
G'afforov A. Qiyoslash mazmunini ifodalagan ergash gapli qo'shma gaplarning shakllanishi	103
Hamdamov U. Oybekning simbolistik she'rlari xususida	105
Jumaniyazov A.J., Polvanova N.M., Allaberganova F.I. Son komponentli aniqlovchili (attributiv) qo'shma so'zlarning leksik-semantik tahlili	108
Karimova Y., Radjapova F. F.Nitshening “Zardusht tavallosi” asarining o'zbek tiliga tarjimasida so'z qo'llash mahorati	110
Kosimov A. Metaforaning o'rganilishiga doir yondashuvlar	114
Madaminova Q.A., Djumaniyazova Z.N., Urinova M.S. Lexicology: the process of loan creation in the English language	116
Mirhaydarova N. The semantic field of the category "spirituality" in russian and uzbek	118
Muslixdiddinova R., Yarashova N.J. Sadridin Ayniyning “Doxunda” asarida qo'llanilgan maqollarning semantik tadqiqi	120
Mutalov D. O'zbek va turk tillarida nutq fe'llarining qiyosiy tadqiqi	122
Nishonov U.I. Research of translation problems scientifically-technical terminology	124
Nurova Yu.U. Jahon tilshunosligida etnolingvistikaning nazariy tadqiqi	126
Pulatova D.D. Murojaat shakllarining yoshga ko'ra xoslanishi	129
Pulatova M.T. Ibn Arabshohning “Ajoyib al-maqdur fi axbori at-Taymur” asarida Amir Temur obrazi	133
Rahimova B.B. Ezgulikni madhetuvchi doston	135

In Uzbek, there is no alternative to the term "Ma'naviyat" and the absence of its exact alternative in Russian. The expression "Ma'naviyat" is translated into Russian as "spirituality". However, their lexicographical interpretation is not suitable for the expression of the word "Ma'naviyat" and gives the value of the lexeme "Rukhiyat" in Uzbek.

The cause of different interpretation of the term "Ma'naviyat" in Uzbek language is to a greater degree of reality. The essence of the expression has a national peculiarity and is a reality. Realities of this, the words (and symbol,) of the folk language, which are the names of objects, concepts, phenomena characteristic of the cultural environment, the material life or socio-historical features of a certain people, the nation, the country. Everyone knows that the translation of the realities is impossible. This problem is solved by transmitting sense based on context.

Speaking about the concept of spirituality, we can see an incredible number of discrepancies in the interpretation of this term. If you try to find the meaning of the word "spirituality" in any Internet search system, we will find a lot of links directly or indirectly related to the theme of spirituality related to works on philosophy, history, psychology, pedagogy, linguistics, etc. The term "spirituality" is used in a variety of values, and each author tries to enrich it with his personal-semantic content: for example, the use of the concept of "spirituality" in various qualities.

I begin to meet stunning people, and spirituality in this project is gaining momentum. Let the great domestic culture and spirituality become the basis of the cohesion of Russians. Let the morality and spirituality strengthen, let the human rod be powerful. According to her, the dress should transmit sincerity, spirituality, femininity and purity. Through spirituality and mutual understanding of humanity, we will move forward.

A lot is written about the spiritual crisis, about spiritual growth, about spiritual fall, and spiritual cleansing. Often the concept of spirituality is not just correlated, but replaced with such concepts as morality, mentality, value, meaning, culture, civilization. Nowadays, the task of a modern philologist, having a sufficient number of shades, interchangeable concepts, understand and develop an accurate definition of the concept of "spirituality" both in Russian and in Uzbek.

REFERENCES:

1. Historical - etymological dictionary of the modern Russian language. Chernikh P.Ya. In 2T - 3rd ed. - M.: Russian lang. 1999
2. Local dictionary of the living great Russian language: in 2 tons. V. I. Dal. M., 2002.
3. Russian dictionary of the Russian language, p. I. Ozhegova, N. Yu. Swedova, M., 1992
4. O'zbek tilining izohli lug'ati, A. Madvaliev tahriri. O'stida, Toshkent, 2006-2008
5. Mirhaydarova N. O'zbek tilidagi "ma'naviyat" kategoriyasining ierarxi va ideografik xususiyatlari. //Til va adabiyot, №8, 2021.

UO'K 808.3

SADRIDDIN AYNINING "DOXUNDA" ASARIDA QO'LLANILGAN MAQOLLARNING SEMANTIK TADQIQI

R. Muslixiddinova, talaba, NavDPI, Navoiy
N.J. Yarashova, PhD, NavDPI, Navoiy

Annotatsiya. Har bir millatning boy ma'naviy merosining ajralmas bir bo'lagi sifatida yashab kelayotgan paremiologik birliklar, ya'ni maqol, matal va iboralarni o'rganish, ularda aks etgan xalq hayotini, insoniy tuyg'ular tasvirini ko'rsatish doimo muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada S.Ayniy asarida qo'llanilgan maqollarning madaniyatimizda tutgan o'rnini aniqlash, lingvomadaniy jihatdan o'rganish, semantik jihatdan tasniflash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: paremiologik birliklar, maqol, matal, ibora, sema, semema.

Аннотация. изучение паремнологических единиц, то есть пословиц, поговорок и поговорок, живущих как неотъемлемая часть богатого духовного наследия каждого народа, всегда имеет первостепенное значение для отображения отраженного в них народного быта, образа человеческих чувств. В этой статье С.В. работе Айни освещены вопросы определения места пословиц в нашей культуре, их лингвокультурного изучения, семантической классификации.

Ключевые слова: паремнологические единицы, пословица, поговорка, фраза, sema, semema.

Abstract. the study of paremiological units, that is, proverbs, sayings and sayings that live as an integral part of the rich spiritual heritage of each nation, is always of paramount importance for displaying the national way of life reflected in them, the image of human feelings. In this article, S. Aini's work highlights the issues of determining the place of proverbs in our culture, their linguistic and cultural study, semantic classification.

Keywords: paremiological units, proverb, saying, phrase, Sema, semema.

Hikmatli soʻzlar, maqollar biz uchun asrlarning sadosi, uzoq oʻtmish bilan hamnafaslik hissini uygʻotuvchi mangu chaqiriq, zamonlararo koʻprikdir. Hikmatli soʻzlar, maqollar -- noma'lum shoirlarning yurak satrlari, xalq iste'dodining masofa bilmas shuʻalari [3]. Badiiy asarlar mazmunan va shakldan jihatdan mutanosib boʻlsagina, yetuk asar darajasiga chiqa oladi. Paremiologik birliklar barcha tillarda individual oʻrganilgan va hali ham tadqiq etilayotgan hodisadir.

Olim N.M.Shansky frazeologizmlarni toʻrt turga boʻlib oʻrganadi:

1.Frazeologik chatishmalar; 2.Frazeologik butunliklar; 3.Frazeologik qoʻshilmalar; 4.Frazeologik iboralar [6].

Maqollar – bu xalqning donoligini, millatning ruhini, uning madaniyatini koʻrsatadigan xalq ogʻzaki ijodining gavharidir. Maqollarni, xususan, xalq ijodiyotini oʻrganish, tadqiq qilish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hatto maqollar bilan, ulami asarlarda qoʻllanishi bilan tilimizda ham tarjima ishlari ham olib boriladi. Sh.Rahmatullayev, Y.Pinjasov, Q.Samadov, Sh.Shoahmedov, X.Abdurahmonov, M.Sadriddinvalaming ishlari, shuningdek, Gʻaybulla as-Salomning 1966-yil nashr etilgan "Til va tarjima", 1961-yilgi "Maqola va idiomalar tarjimasi" ishlari ahamiyatga molikdir. Oʻzbek tilshunosligida xalq maqollarining toʻlaqonli sinonimik lugʻati esa B.Joʻrayeva tomonidan tuzilgan. "Xalq maqoli har bir kishi amal qilishi lozim boʻlgan oʻziga xos axloqiy hodisalar kodeksidir" [7]. Maqollar orqali matn mazmunini anglashiladi. Asarlarda turli xil voqea- hodisalar, turli xil shaxslar obrazining tasvirini berishda, voqealarni toʻldirib kelishda eng maqbul usul maqollarning qoʻllanilishidir. Ayniy har bir asarida maqollardan unumli foydalanadi. "Doxunda" asarida quyidagi maqollarni qoʻllanilganiga guvoh boʻldik: *"Boshqalar ham xizmatkoringiz, non-u tuzingiz bilan tarbiya topmoqdalar, ulara ham baʼzan ish buyuring!" deganimda, u kishi "Alimardon dunyoda ikta emas. "Har bir echki xirmon yancha olsa, hoʻkiz kerak boʻlmay qolardi" deb, mening uddaburonligimga ishora qildirlar. (27-bet)*

Azimshox xoʻjayin va Alimardon yasovul oʻrtasidagi suhbatda Bek tomonidan aytilgan bu gapning qistirib oʻtilishida, Bekning boshqa yasovullari koʻp boʻlsa-da, Alimardonga koʻproq suyanadi, chunki u oʻz ishini ustasi boʻlib, vazifasini maromiga yetkazib bajarar edi. Majozga asoslangan bu maqolda xirmon yanchishni faqat hoʻkiz kuchli boʻlgani sabab (!) yancha oladi, echkning qoʻlidan kelmaydi. Agar echki ham qila olganda hoʻkiz nima kerak, uning hoʻkizligi (kuchliligiga nisbat berilyapti) qayerda qolardi deyilishi "Doxunda"dagi aynan oʻsha vaziyatga Alimardon yasovul qarashi boʻyicha qolipdek mos tushgan.

"Tuya qancha katta boʻlsa, yagʻiri ham shuncha katta" deganlar, – dedi xoʻjayin, – somonim koʻp boʻlsa molim ham koʻp. Bir hovuch somonni hisobga olmasan buncha molni qanday boqaman. Menga xirmon boshidan ikki qop somon keltirib bergandek gapirasana! (22-bet)

Bu oʻrinda ish yoki boshqa nimadir qanchalik katta yoki koʻp boʻlsa, uni muammosi ham shuncha katta boʻlishi nazarda tutilyapti. Maqol aynan qoʻllangan vaziyat bilan muqoyasa qiladigan boʻlsak, mol qancha koʻp boʻlsa, unga ketadigan xarajat, yemish ham anchayin boʻladi; tuya qanchalik katta boʻlsa, karvonda anchayin tosh bosadi, ammo keyin uni yagʻiri ham bisyor boʻladi.

Ikki botmon berib, toʻrt botmon olayotirsiz. Biroz kam kelsa ham zarar koʻmaydiz! – dedi dehqonlardan biri. -- "Hisoblasang qilni qirq boʻl, bagʻishlasang qingʻir boʻlma!" deganlar, – dedi xoʻjayin. Men senlarga inʻom qilmoqchi boʻlsam, oʻz vaqtida, oʻz joyida boʻladi. Hozir hisobni puxta qilish kerak. (22-bet)

"Hisobli doʻst ayrilmas" maqoli yuqoridagi maqolning birinchi qismiga mos kelsa, saxiylik haqidagi hikmatli soʻzlar ikkinchi qismini toʻldirib keladi. Hisob-kitob bilan boʻlgan kelishuv ikki tomonni ham rozi qiladi, biroq saxiylik, xayr-sadaqa haqida gap ketganda chin yurakdan bagʻishlash haqidagi fikr uqurilmoqda.

Jonim bilan, ha qanday xizmatningiz boʻlsa, koʻnglingizdagidek qilib bajarib berishga vaʼda beraman, sizning duoyingiz gʻanimat, – dedi "muhabbat ulushi"ni eshitgan Alimardonbek. "Quruq nafas naydan sado chiqarmaydi" deydilar. Men ham "duoyi obdor" qilaman. (30-bet)

Bu jumla hozirgi kunda koʻp qoʻllaniladigan "Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi" maqolining semasi sifatida qoʻllanilmoqda. Xalq orasida "Quruq qoshiq ogʻiz yirtar" tarzida uchratishimiz mumkin. *"Agar kasal sogʻayadigan boʻlsa, tabib oʻzi kelib qoladi" deydilar. Darvozli mashhur Sultonxon eshon bu kecha qishlogʻimizga Hojiyoqubbekning hovlisiga mehmon boʻlib kelgan. Buning oʻzi kasalning sogʻayish alomatidir. Men hozir borib, shu kishini olib kelib oʻqitaman, sogʻayib ketadi. (36-bet)* Ushbu maqolda oʻz muammoviy tuguni yechilayotgan voqea boshqa kimdir shunchaki qoʻl uchida kelib aralashib va xuddi oʻsha shaxs yoki omil sabab(!) hal boʻlib ketgandek boʻlishi kabi hayotiy hodisa tasvirlangan. *Gʻaflat uyqusida qolibman, kelganingizni ham bilmabman. Aybga buyurmaysiz, – deb uzr soʻradi. -- Zarari yoʻq! Tush uyqusi – qush uyqusi deganlar azizlar. Bu har kimga ham nasib boʻlavermaydi. Bunday uyqu xudoning yaxshi koʻrgan bandalariga, qushday begunoh odamlarga nasib qiladi. (26-bet)*

Agar ho'kizlardan birini nazr qilmoqchi bo'lsang mayli, o'zim olib boraman. Lekin bu kecha eshon hazratlarini olib borish mumkin emas, chunki yurtning ulamo va fuzalolari u kishining ziyoratlariga kelgan, hozir o'shkar bilan suhbatdalar. Erta ishroq namozidan keyin olib borishga va'da beraman, – deb uni jo'natdi. Darvozaxonaning bir burchagida turib, bu suhbatni eshitayotgan boyning qaroli – Zufar **“echkiga jon qayg'usi, qassobga yog' qayg'usi”** deb qo'ydi o'z-o'ziga. (41-bet) Bu maqolning dublet shakli “Echkiga jon qayg'usi, qassobga mol qayg'usi” bo'lib, ikkisi ham bir ma'noni beradi. Har kim o'z foydasini o'ylab ish ko'rishi haqidagi bu maqol kontesktidagi “Agar kasal sog'ayadigan bo'lsa, tabib o'zi kelib qoladi” maqolining mantiqiy yaqinlikdagi o'xshashi desak xato bo'lmaydi.

Buni jin chalibdi. Vaqti o'tibdi. Kechaning o'zida menga xabar berishing kerak edi. Vaqtida kelib jinlarni bog'lardim, – dedi va uy egasini umidvor qilish niyatida: – hozir ham vaqti, kuchimiz yetguncha harakat qilamiz. Ajab emaski omon qolsa, “To resha dar obast umedi samarast (Daraxt ildizi suvda ekan, mevadan umid bor.)” deganlar... (42-bet)

Umiddin uzmaslik, kishining bir ishni kelajagiga etimot, ertasiga ishonch ma'nosi bilan sug'orilgan bu maqol asar davomida berilgan “Toki yomon kunni o'ylamasang, yaxshi kun kelmaydi” bilan pobastadir. Balli! – dedi boy, – o'yla, bitta-yarimta bilan maslahatlashib ham ko'r! **“Maslahat bilan bichilgan to'n qisqa kelmaydi”** deganlar. Xotin-bolangni och qoldirib zoriqtirib yurma. Yeydigan nonlaring bo'lmasa darrov kelib bug'doy so'ra. (50-bet)

“Maslahatli osh tarqamaydi”, “Maslahat bilan bichilgan to'n qisqa kelmaydi”, shuningdek, shu maqolga uzviy bog'liq bo'lgan “Yetti o'lchab bir kes” maqollarida har bir amalni maslahatlashgan holda puxta o'ylab bajarish lozimligi uqtiriladi. Xalq orasida “Maslahatli bilan bichilgan to'n kahta kelmaydi” tarzida ham uchratish mumkin. *Chunki boyning keyingi gaplaridan o'sha bir qop bug'doyini ham xatsiz-garovsiz bermasligini paryqagan edi. Bola nonsiz chidayolmaydi. Shuning uchun, “bolta kelguncha, kunda tinch turadi”* degan maqolni eslab: “bugunni ko'ray, ertaga nima bo'ladi, ertaga ko'rarman” deb xat berishga rozi bo'ldi. (54-bet) Maqolda har bir amal o'z vaqtida bo'lishiga ishora qilinadi. Kundani bolta chopadi, to chopilmaguncha shundoq holida turaverishi misol qilingan. Maqolni “bir gap bo'lar” tarzida tushunish ham mumkin. Xalq orasida esa “Bolta kelguncha kunda kutib turadi” shaklida uchratamiz.

To'g'ri to'y ham qarz. Lekin fursatlik qarz. Bir ikki yil kechiksa ham zarar qilmaydi, “kech bo'lsa bo'lsin, kuch bo'lmasin”. (55-bet) “Hechdan ko'ra kech” jumlasini yuqoridagi maqolimizning qisman bo'lsa-da sinonimi bo'lib, bir ish kech bo'lsa ham xayri bo'lsin, yaxshilik bilan bo'lsin, toki kuch, qistov, og'irlik bilan emas, kishi xohishiga ko'ra yaxshilikka bo'lishi ko'zda tutilyapti. Har bir adib o'z asarining badiiy ahamiyatini oshirish uchun albatta emotsional birliklarni qo'llashi tabiiy hol. Sadridin Ayniyning “Doxunda” asarida qo'llanilgan maqollar kishilarning, ayniqsa, yosh avlod kamolotida muhim ahamiyatga egadir. Asarda ishlatilgan maqollar yoshlarning tafakkur tarzini kengaytiradi, ularni to'g'riso'z, rostgo'y, mehnatsevar, mard, jasur, sabotli va matonatli bo'lishiga o'rgatadi, ulug' insoniy fazilatlarini kamol topishida tayanch vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Ma'nolar maxzani. – Toshkent, 2001.
2. Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Нега шундай дейимиз?. Ўзбек мақолларининг изохли дугати. – Тошкент: F.Гулом номидagi Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.
3. Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Хикматнома. – Тошкент, 1990.
4. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010.
5. Sadridin Ayniy. Doxunda. Asarlar. Sakkiz tomlik. Ikkinchi tom. – Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.

UO'K 808.3

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA NUTO FE'LLARINING QIYOSIY TADQIQI D.Mutalov, o'qituvchi, Al-Bukhari University nodavlat Oliy o'quv yurti, Toshkent

Annotatsiya. O'zbek va turk tillarida fe'l so'z turkumining asosiy kategoriyalaridan biri mayl kategoriyasi hisoblanadi. Maqolada bu tillardagi so'zlovchining obyektiv borliqqa bo'lgan modal munosabatini ifoda etuvchi fe'l shakllari – mayllar o'zaro qiyoslab tadqiq etish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: turk, o'zbek, fe'l, til, mayl, zamon, kategoriya.

Аннотация. В узбекском и турецком языках одной из основных категорий категории глагольных слов является категория склонения. Статья нацелена на сравнительное исследование взаимодействия глагольных форм – склонений, выражающих модальное отношение говорящего к предметному бытию в этих языках.

Ключевые слова: Турецкий, Узбекский, глагол, язык, склонение, время, категория.

Abstract. One of the main categories of the verb category in Uzbek and Turkish languages is the declination category. The article aims to investigate the modal relationship of the speaker in these languages to the object of existence by comparing the forms of verbs – inclinations.

**filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Yarashova Nasiba Jumayevnaning rozilik xati**

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi
3-kurs talabasi Muslixiddinova Raxshona Hamza qizi bilan 2022-yilda
hammualliflikda chop etilgan "Sadridin Ayniyning "Doxunda" asarida
qo'llanilgan maqollarning semantik tadqiqi" (Xorazm Ma'mun akademiyasi
axborotnomasi. – Xiva, 2022. – № 4. – B. 120-122. (10.00.00 №21) nomli
maqolamizdan yuz (100) foiz foydalanishiga rozilik bildiraman.

f.f.f.d. (PhD) N.J.Yarashova

